

Bartłomiej Frukacz

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5900-7491>

Karolina Studnicka Mariańczyk

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4116-9350>

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska

**PRIOR AUGUSTYN KORDECKI (1603–1673) –
DEFENDER OF THE JASNA GÓRA MONASTERY IN 1655**

“He was a man of independent spirit who was also caught up in the law of paradoxes of the most varied kind. In his thirties he hid in a monastery, and at the age of fifty-two he became famous and so visible that all of Poland could see him and recognize in him the ideal of resistance, the measure of what every Pole can do”¹.

Adam Mickiewicz

Father Augustyn Kordecki², is one of the most distinguished figures in the history of the Pauline Order. The resulting studies and sources, concerning the life of the Prior and the siege of the Jasna Góra Monastery in 1655, such as: “O. Augustyn Kordecki³”, “Maleńki przyczynek do wiadomości o ks. A. Kordeckim⁴”, “Zarys biograficzno-historyczny w 300 rocznicę urodzin obrońcy Jasnej Góry⁵”, “O oblężeniu klasztoru częstochowskiego przez wojska Karola X Gustawa⁶ Gustawa⁶ w 1655 roku⁷” or “Obrona Jasnej Góry w roku 1655⁸”, are still controversial even today. Disputes concern about the extent of the consequences of the defeat suffered by the Swedish army at Czestochowa and the actual contribution to the victory of the legendary Prior Kordecki⁹.

Selected sources are mostly from the late 19th and early 20th centuries. As the years passed, the legend of the defender of the Jasna Góra Monastery grew. Prior Kordecki is often the addressee of the works mentioned above. When analyzing and critiquing the source material, the author considered the purpose of the work. Their bias does not preclude the simultaneous value of manuscripts and prints. They contain a lot of invaluable information that has been used in this article.

There is also a dispute to this day about the significance of the monks' victory. The legend that grew from the pen of A. Kordecki in “Nowa Gigantomachia” has been questioned more than once. Theodor Westerin, in his article about the siege of Jasna Góra, as well as Aleksander Brückner¹⁰, an experienced historian of Polish culture, boldly expressed doubts in the beginning of the 20th century as to the growing legend about the miraculous defence of the Jasna Góra monastery¹¹. Initially, the information presenting the more real significance of the Jasna Góra episode during the Second Northern War was passed over in silence by Polish historians. However, as early as 1911, Julian Marchlewski¹² tried to popularize them in a press article. He was the first Pole to claim that the motive of defending the Order by the Pauline Fathers was to save their treasures from the greedy occupant. It is known that Sweden, after the costs incurred in financing

¹ C. Ryszka, *Przeor Kordecki 1603–1673*, Częstochowa 2003, p. 238.

² W. L. Anycz, *Przeor Paulinów, obrońca klasztoru częstochowskiego*, Chicago 1903, p. 3-4.

³ L. Jungowski, *O. Augustyn Kordecki*, Warsaw 1904, p. 11-43.

⁴ A. Chodyński, *Maleńki przyczynek do wiadomości o ks. A. Kordeckim*, “Kaliszanin”, 1882, № 1, 2, 8. The article contains information, among other things about finding the certificate of Fr. Kordecki.

⁵ M. Rawicz-Witanowski, *Zarys biograficzno-historyczny w 300 rocznicę urodzin obrońcy Jasnej Góry*, Piotrków Trybunalski 1904, p. 4-24.

⁶ See. K. Lik *Postać Karola X Gustawa w świetle pamiętników Hugesa De Terlona, ambasadora Ludwika XIV przy królu Szwecji w latach 1656–1660*, “Acta Universitatis Lodziensis”, № 83, 2008, p. 29-53.

Charles X Gustav Wittelsbach, King of Sweden 1654–1660, son of John Casimir Wittelsbach, commander-in-chief of the Swedish army during the Thirty Years' War.

⁷ T. Westerin, *O oblężeniu klasztoru częstochowskiego przez wojska Karola X Gustawa w 1655 roku*, “Pamiętnik Literacki”, 2019, t. 110, no 2, p. 133-154.

⁸ L. Fraś, *Obrona Jasnej Góry w roku 1655*, Oświęcim 2019, p. 16-18.

⁹ M. Rawicz-Witanowski, *Książka Augustyn Kordecki*, Piotrków 1904, p. 7-10.

¹⁰ A. Brückner, *Dzieje kultury Polskiej*, V. 2, Cracow 1931, p. 473-513.

¹¹ T. Nowak, *Spór o rolę dziejową obrony Jasnej Góry w 1655 r.*, “Przegląd Historyczny”, 1957, 49/1, p. 132.

¹² Ibidem, p. 133.

the army during the Thirty Years' War, sought in the Second Northern War to rebuild as much as possible the economy and the treasury¹.

Scarcely 30 years after Westerlin's thesis², in 1936, a comprehensive monograph on the defence of Jasna Góra by a monk Ludwik Fraś³ was published on the Polish side. This work gave a more real view of the events of 1655. The monk presented, in details, the first accurate description of the event, its genesis, course and consequences of the siege of Jasna Góra.

All researchers dealing with the above mentioned issue subject the work of Prior Kordecki to particular criticism. Like every book, "Nowa Gigantomachia" was written in a strictly defined social environment, and it also had its inspirers. It was also read and analyzed, before printing, and corrected in manuscript by early readers⁴. It should be noted that this work refers more to the events connected with the siege of the monastery than to the figure of Prior Kordecki himself.

This article aims at presenting Kordecki's biography and indicating his actual contribution to the defence of Jasna Góra in 1655.

He was born on 16 November 1603 in Iwanowice⁵, near Kalisz, in the then diocese of Gniezno. His parents were Marcin⁶ and Dorota⁷. Among the records of the Iwanowice parish register there is information about the Kordecki family. His father held the office of mayor of the city from 1615 to 1616⁸. He was married to Dorota, with whom he had two more children: his eldest daughter Katarzyna and his younger son Tomasz. The Kordeckis' house was located on today's Garbarska Street⁹. There is an old wooden cottage preserved there, probably from the 18th century, which, according to tradition, was supposed to be the place of his birth. However, this hypothesis is not supported by the sources.

He was baptized by the local vicar, Father Urban Osjakowiusz. He was then given the name Klemens. Maciej, son of the mayor, and Elżbieta Olbińska became godparents. There are numerous entries in parish books indicating close links between the Kordeckis and the church. Many times they became godparents to infants from nearby villages¹⁰. The large number of children who were entrusted to the religious guidance of the Kordecki family during their baptism may indicate a desire to curry favor with the entire family – due to the office held by M. Kordecki.

The future Prior's hometown was located far from trade routes and was classified as a private town. Its owners were the Iwanowski family of Poraj coat of arms, from whom the name is also derived. A description of the town from 1649 reads as follows: "The manor farm near the cowsheds was devastated, the most important buildings both inside and outside – devastated"¹¹. It can be assumed that the declining character of Clement's home town and the bourgeoisie from which he came from may have caused some difficulties in the early stages of the future Prior's career. The monks and nuns in the seventeenth and eighteenth centuries were usually descended from the nobility, as well as from the bourgeoisie in the Rzeczpospolita¹². It must be remembered, however, that the burghers had considerably more difficulty in obtaining higher ecclesiastical positions than people from nobility class.

Further fates of Kordecki's youth are not known to us. The monk did not write down his biography, and any source materials concerning his youth have not survived to the present day. There may be many reasons for the lack of information. It must be taken as probable that he regarded his youthful years as insufficient in abundance of noteworthy events. This was a common practice among monks (a sort of moderation of biographical information¹³).

¹ D. Makitła, *Wojna północna (1655–1660) jako casus wczesnonowoczesnej polityki*, "Studia Maritima", 2016 vol. 29, p. 86.

² T. Westerlin, op. cit., p. 133-154.

³ T. Nowak, op. cit., p. 133.

⁴ A. Kersten, *Geneza Nowej Gigantomachii*, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", 1955, vol. 10, p. 3.

⁵ Idem, *Kordecki Augustyn*, [in:] *Polski Słownik Biograficzny*, V. 14, Wrocław-Warsaw-Cracow, 1968–1969 p. 53-55.

⁶ C. Ryszka, op. cit., p. 33.

⁷ Ibidem.

⁸ L. Fraś, op. cit., p. 35.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem, p. 34.

¹¹ Ibidem.

¹² J. Szpak, *Struktura organizacyjna i społeczna Paulinów polskich w dobie stanisławowskiej*, [in:] *Nad społeczeństwem staropolskim tura – instytucje – gospodarka w XVI–XVIII stuleciu*, Eds. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007, p. 459.

¹³ S. Tomczak, J. Wiesiołowski, *Kroniki Bernardynów poznańskich*, Poznań 2002, p. 368.

It is known that he took three years of philosophical studies at the the Jesuit College in Kalisz¹, and then four years of theology at the Jesuit College in Poznań². Achieving the status of student, Jesuit school for a bourgeois son was an undoubted success. It can be presumed that he had letters of recommendation, or his father's influence may have also reached Kalisz. The mayor had the privilege of the first seat in the town hall, church and during all town meetings and ceremonies³. He chaired the council dealing with administration and was the executor of its decisions⁴. Along with power came opportunity. Kordecki had an unquestionable chance to benefit from them as the mayor's son.

We learn of the teachings he received in Greater Poland from the "New Gigantomachia", or more precisely from the mention of a Jesuit school drama, dated 1623, which was to be staged to welcome King Sigismund III⁵. This drama is known only from the insightful comments of its discoverer Adolf Stender-Petersen⁶. The historian should treat this document as a source that speaks of the political and social trends affecting Polish Jesuits in the first half of the 17th century⁷.

The monks with whom the future Prior communed may have had a decisive influence on Kordecki's choice of his later religious affiliation. It is therefore worth briefly presenting the history of the monks, it will definitely help the reader to understand the reality in which A. Kordecki lived.

History of the Order of St. Francis The history of St. Paul the First Hermit is vast. The religious emblem features a palm tree with two lions, and a raven hovering above them, holding a loaf of bread in its beak. It undoubtedly refers to the life of St. Francis. The first Christian hermit was St. Paul of Thebes⁸, who is considered the first Christian hermit. He is a saint of the Catholic and Orthodox Church.

The date of his birth is taken as 228⁹. During the persecution of the Christians, he was to take refuge in the desert. According to the surviving information, he did not starve to death in the midst of the sands thanks to divine providence – to be more precise, thanks to a raven sent by God to bring Paul half a loaf of bread every day¹⁰. His life became a model for hermits to follow, and gave rise to the Pauline order. The scope of their occurrence has expanded over the years. From the 10th century monks began to arrive in Europe¹¹.

However, it is only two centuries later that one can speak of their organized activity. The person around whom the hermits of the Danube region gathered was Blessed Eusebius, Canon of Ostrichom. As more and more people gathered around him, he decided to build a church, along with the hermits he had gathered¹². This is how the Church of the Holy Cross was founded in 1250, which became the cradle of the Pauline Order. Initially they followed the Pauline principle: "solus cum Deo solo" (alone with God alone). This slogan captures their initial style of operation, which changed over the centuries through the influx of believers into the churches. In the 14th century there were already 30 Pauline monasteries in Hungary. The monks began their activity in Poland in 1382, when Prince Władysław Opolczyk¹³ founded a monastery in Częstochowa¹⁴.

The Jasna Gora Monastery has aroused interest in the Polish lands from the very beginning¹⁵. The chronicler Jan Długosz¹⁶, who was also a priest, in his work "Roczniki czyli kroniki sławnego

¹ C. Ryszka, op. cit., p. 35.

² B. Chlebowski, W. Walewski, *Słownik geograficzny Królestwa Polskiego*, Warsaw 1887, p. 900.

³ Z. Góralski, *Urzędy i godności w dawnej Polsce*, Warsaw 1998, p. 233.

⁴ Ibidem, p. 234.

⁵ Ibidem, p. 36.

⁶ J. Tazbir, *Antinemiusz – Jezuicki dramat szkolny*, "Pamiętnik Literacki", 1957, 48/3, p. 198-207.

⁷ Ibidem, p. 199.

⁸ J. S. Płatek, *Początki Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Źródła duchowości Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika*, Częstochowa 1989, p. 20-25.

⁹ C. Ryszka, op. cit., p. 36.

¹⁰ Ibidem, p. 37.

¹¹ L. Fraś, op. cit., p. 16-17.

¹² Ibidem.

¹³ J. Sperka, *Władysław, książę opolski, wieluniński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski*, Cracow 2012, p. 42-43.

¹⁴ C. Ryszka, op. cit., p. 40.

¹⁵ C. Ryszka, op. cit., p. 41.

¹⁶ F. Papée, *Jan Długosz*, [in:] *Polski Słownik Biograficzny*, V. 5, Cracow 1939–1946, p. 180.

królestwa polskiego”. He mentioned that Częstochowa¹, because of the monastery built in it, got the the honour of being called Jasna Góra. The positive assessment from the lips of the tutor of Polish kings probably resulted from his close and direct relations with the Church. However, it is an irrefutable proof that the Pauline Order was already popular at that time. Perhaps it was the ethos of Jasna Góra that brought Kordecki to the Pauline Order². At that time it had already attracted a multitude of believers, including the following. from Żywiec and Kalisz³. The latter was situated close to the region from which Clement himself came. He must have heard various rumors, about the divine miracles and majesty of the image of the Virgin Mary, protected by the Pauline Fathers.

He finally entered the Pauline Order on March 25, 1634, under the provincial Father Bartłomiej Bolesta. He then changed his baptismal name Klemens to Augustyn. Shortly after his novitiate he was ordained a deacon. Next, he was given the position of sub-treasurer in Wieluń. Therefore father proved to be a hard-working and zealous monk, which enabled him to be quickly promoted and take the post of Prior in the following places: Wielgomłyny, Jasna Góra, Beszowa, Oporów, and Pińczów. Only in 1650 he finally settled at Jasna Góra, where he remained for the next 23 years, until his death⁴.

Kordecki’s practical strength and prudence resulted in the construction of new fortifications around the fortress, which proved extremely helpful during the future siege. They were almost completely finished just before the outbreak of war, which began with the Swedish attack on the Polish-Lithuanian Commonwealth⁵. The Swedish army of Charles X Gustavus quickly defeated the the Polish army, further weakened by the Chmielnicki’s⁶ uprising in the east of the Republic⁷. Almost all provinces came under Swedish occupation.

In view of the situation of the Order, after the victory of the invader, Kordecki strove to protect the monastery equipment and the painting of the Virgin Mary⁸. He reacted quickly and sent two deputies – monks – to the Swedish Field Marshal Arvid Wittenberg⁹. The envoys, presenting the position of the Prior, demanded to receive the salvaguard – a letter guaranteeing the safety of Jasna Góra. They received a guarantee, but significantly doubted the assurances of the occupant. Prior himself, in the “Nowa Gigantomachia”, gave the true motives for sending the deputies. They were sent in purpose of finding out the Swedish intentions regarding a possible attack on the Order¹⁰.

It wasn’t long before the Swedish assertions were proven false. The ultimate motive of the invaders that determined the attack on the fortress is not clear. The Second Northern War was a dispute with an economic basis. Jasna Góra, on the other hand, might have seemed an easy target for looting. The Swedes needed treasure to rebuild their economy after the losses they suffered during the Thirty Years’ War. On the other hand, the religious aspect can be mentioned. The Protestants were able to control the Catholic center, which was a supposed point of fueling resentment against the invaders.

The siege of the monastery was preceded by the first attack attempt by general Jan Wejhard Wrzesowicz¹¹, a condottieri of the Swedish mercenary army. As a result of a rivalry with the lieutenant general Burchard Müller von der Lühnen, he decided to capture the order without fighting – by deception together with his cavalry¹². It turned out to be ineffective and the main siege of Jasna Góra was commanded by Gen. Müller.

The contrast of forces was substantial. But could numerical superiority have played a key role in the siege of the fortress? In this case the answer has been sufficiently recorded in the history of the

¹ See. S. Krakowski, *Dzieje Częstochowy od wieku XII do początków XIX*, [in:] *Dzieje Częstochowy*, Ed. S. Krakowski, Katowice 1964, p. 33-55.

² J. Długosz, *Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego*, transl. K. Mecherzyński, V. XII, Cracow 1870, p. 120.

³ C. Ryszka, op. cit., p. 42.

⁴ L. Frańś, op. cit., p. 46.

⁵ D. Makilla, op. cit., p. 84.

⁶ See. J. Kaczmarczyk, *Bohdan Chmielnicki*, Wrocław 2007, p. 10-12.

⁷ Z. Wójcik, *Wojny kozackie w dawnej Polsce*, Cracow 1989, p. 23

⁸ L. Jungowski, *O. Augustyn Kordecki*, Warsaw 1904, p. 31.

⁹ J. Wimmer, *Wojna Polsko-Szewdzka 1655–1660*, Warsaw 1973, p. 20.

¹⁰ A. Kordecki, *Pamiętnik oblężenia Częstochowy*, Częstochowa 1982, p. 11.

¹¹ L. Frańś, op. cit., p. 33-44.

¹² Ibidem, p. 33-44.

Pauline Order. Kordecki had at his disposal a dozen of cannons, 160 soldiers and local noblemen and monks. This resulted in a negligible number of defenders, as there were approx. 250¹. The Swedes had more troops at their disposal. It is estimated that the besiegers were approx. 3 200 troops.

Il. 1 Photography of the Monument to Prior Kordecki on Jasna Góra – taken between 1915 and 1920. Source: <https://polska.org.pl/8580982,foto.html> [access 11.09.2019]

Il. 2. January Suchodolski – Defense of Jasna Góra Source: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Suchodolski/Suchodolski_2.htm [access 06. 04. 2019]

Partially, the Swedish army was composed of cavalry, which in the event of besieged fortress lost its greatest values. It is also worth mentioning the attacker's artillery. The first light cannons, which were located near Częstochowa, were not useful during the besieging of the monastery due to its caliber. It was only a few days after the attack was alleged, that the commander of the Swedish army asked for heavy guns to be sent. However, they arrived far too late when the besiegers began to run out of ammunition².

The course of the famous siege of Jasna Góra was a series of failures by the Swedes. The sustained attack from November 18 to December 27, 1655, at no time heralded a breakthrough. Undoubtedly, Kordecki contributed to this state of affairs³. He displayed sobriety of mind during his defense. He deployed the crew well and constantly boosted their morale. He did not yield to the whispers urging him to surrender the fortress. Perhaps it was faith that strengthened Prior in his perseverance. However, the most important reasons for the Swedish defeats should be found in the shortcomings of the besiegers' equipment. One of the biggest problems was the lack of a sufficient number of siege cannons. General Müller was also not the right person to command the siege as he was a cavalryman⁴. If the attack had been commanded by a man more familiar with artillery, the Swedes' chances for victory would have undoubtedly increased.

The dispute about the historical significance of the defence of Jasna Góra continues to this day. The Swedish army did not suffer a huge defeat at Częstochowa. A much greater role was played by the defence of the monastery to raise the national spirit of the Poles. The success intensified partisan activity in the occupied territories and echoed throughout the Polish-Lithuanian Commonwealth. It is in this aspect that the significance of the victory should be seen.

The defence of Jasna Góra is the event that gave Kordecki the greatest fame. He spent a total of 40 years in the Order, and approximately he worked 30 years at Jasna Góra. In 1660 he became the Provincial of the Pauline Order in Poland, at subsequent chapters he was elected Prior of Jasna Góra until 1671, and on April 7 of that year he again became the Polish Provincial.

¹ L. Fraś, op. cit., p. 96-117.

² Ibidem.

³ C. Ryszka, op. cit., p. 136-147.

⁴ L. Fraś, op. cit., p. 117.

From 1672 he suffered from various illnesses. He died on 20 March 1673 at about four o'clock, during the visitation of the monastery in Wieruszów¹.

According to sources², the Prior's last moments were strongly connected to his monastic lifestyle: "What can my last will be? I am a monk and I owe everything to the Order. I think of the purpose for which I was created – I commend myself to God earnestly". This is how Augustyn Klemens Kordecki, already surrounded by reverence and legend, the prior of the Pauline Order, was to leave.

To summarize the life of Father Kordecki, it is best to use a quotation from Adam Mickiewicz: "He was a man of independent spirit, who was also caught up in the law of most varied paradoxes. In the thirtieth year of his life he hid in a monastery, and at the age of 52 he became famous and so visible that the whole of Poland could see him and recognize in him the ideal of resistance, the measure of what every Pole can do"³.

Чирка Л. Г.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав"

**"...НЕ ШУКАЙ СВОГО ЩАСТЯ ЗА МОРЯМИ"
(Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)**

Аналіз творчої спадщини національного мислителя свідчить про те, що його творчості властиві елементи евдемонічного спрямування. Так, Г. Шпет відзначав, що Г. Сковорода від початку і до кінця мораліст. "Не наука і не філософія, як така, володіють його думками, а лише пошуки для себе та показ іншим шляху, який веде до щастя"⁴. Ми не будемо наскільки категоричними, як Г. Шпет. Зазначимо лише, що Г. Сковорода насамперед християнський мислитель, і саме тут потрібно шукати відповідь на порушену в статті проблему. У центрі будь-якої християнської філософії стоїть людина як вінець Божого творіння. Тож порушуючи проблеми людського буття, мислитель неодмінно торкався і морально-етичних питань.

Свою евдемонічною філософією Г. Сковорода прагнув насамперед дати відповідь на два головних запитання – що є щастя, і як його досягти. Недарма В. Стадниченко назвав мислителя "садівником щастя".

Щастя – одна з центральних категорій у роздумах українського мислителя про людину та її світ. Але що таке щастя в розумінні мислителя? На переконання Г. Сковороди, людина народжена бути щасливою і все її життя – це мандрівка до щастя. Щастя, у розумінні мислителя, не якась абстракція, а цілком конкретна категорія, це наче живий механізм. Але щоб досягти щастя, людина повинна пройти тернистий шлях, оволодіти сакральною мудрістю, що дасть їй можливість розправити свої "внутрішні", духовні крила. "Премудрости дѣло в том состоит, чтоб уразумѣть тоє, в чем состоит щастіє – вот правое крыло, а добродѣтель трудится сыскать. По сей причинѣ она у еллин и рымлян мужеством и крѣпостію зовется – вот и лѣвое. Без сих крыл никоим образом нельзя выбратъся и взлѣтеть к благополуччю"⁵. Мислитель переконував, що щастя – внутрішнє джерело спокою, "душевна фортеця". Лише позбувшись нищих думок, всього другорядного, людина може досягнути душевного спокою. Адже лише з чистими помислами можна досягти внутрішнього спокою, гармонії з довколишнім світом. Тоді як другорядне ("суєта" і "ветошь"), є джерелом смутку і розчарувань. "Вот же вам верхушка и цвѣток всего житія вашего, внутренній мир, сердечное веселіє, душевная крѣпость. Сюда [на]правляйте всѣх ваших дѣл теченіє. Вот мир! Вот щастія нѣдро! Сей-то мир отворяет мыс-

¹ С. Ryszka, op. cit., p. 248.

² М. Rawicz-Witanowski, op. cit., p. 22.

³ С. Ryszka, op. cit., p. 249.

⁴ Шпет Г. Г. Очерк истории русской философии. Санкт-Петербург, 1922. Т. 1. С. 72.

⁵ Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2 т. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 1. С. 326.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітварній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурулюк Великобурулюцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021